

YASHIRIN IQTISODIYOT TUSHUNCHASI VA UNI O'ZBEKISTONGA TA'SIRI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
talabasi **Toshtemirova Muxlisa Davronbek qizi**
Email- muxlisatoshtemirovaa@gmail.com

Annotatsiya: Har qanday faoliyatning ko'zga ko'rinmaydigan, yashirin va norasmiy jihatlari bo'ladi, shu jumladan iqtisodiyotda ham. Ushbu maqolada bu faoliyatning mohiyati, o'ziga xosligi hamda ahamiyati muhokama etiladi. Hamda uning O'zbekistonga ta'siri shungdek statistika tahlillari ham yoritilgan. Bundan tashqari chet davlatlarda bu iqtisodiyotning turi qanaqa darajada ekanligi ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yashirin iqtisodiyot, xufiyona iqtisodiyot, jinoiy iqtisodiyot faoliyat, ikkilamchi iqtisodiyot, Qalbakilashtirilgan iqtisodiy faoliyat.

Annotation: Any activity has invisible, hidden and informal aspects, including in the economy. This article discusses the essence, uniqueness and importance of this activity. Also, its impact on Uzbekistan, as well as statistical analysis, are covered. In addition, the level of this type of economy in foreign countries was also mentioned.

Key words: hidden economy, secret economy, criminal economic activity, secondary economy, Counterfeit economic activity.

Аннотация: Любая деятельность имеет невидимые, скрытые и неформальные аспекты, в том числе и в экономике. В данной статье рассматривается сущность, уникальность и значение данной деятельности. Также освещено его влияние на Узбекистан, а также статистический анализ. Кроме того, был упомянут и уровень этого типа экономики в зарубежных странах.

Ключевые слова: скрытая экономика, тайная экономика, криминальная экономическая деятельность, вторичная экономика, Контрафактная экономическая деятельность.

KIRISH

Mavzuning dolzarbliligi

Yashirin iqtisodiyot bu- oshkora payqab bo‘lmaydigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash, iste’mol jarayonlari – iqtisodiy munosabatlar bo‘lib, uning negizida ayrim kishilar yoki kishilar guruhi manfaatlarini yotadi. Yashil iqtisodiyotni ikkinchi nomi xufiyona iqtisodiyotdir ya’ni ishtirokchilar tomonidan oshkora olib borilmaydigan, davlat va jamiyat tomonidan nazorat qilinmaydigan, soliqlar to‘lanmaydigan, rasmiy davlat statistikasida qayd etilmaydigan iqtisodiy jarayonlar, iqtisodiy faoliyat turlaridir. Yashirin iqtisodiyot –murakkab ko‘p bosqichli hodisa bo‘lib, uning turli xil shakl va turlari bor:

- 1. Jinoiy iqtisodiy faoliyat.** Bu mutlaqo man qilingan, qonun yo‘li bilan ta’qib etiladigan ishlar bilan shug‘ullanish, ya’ni narkobiznes, qurol biznesi va hokazolar.
- 2. G‘ayriqonuniy, g‘ayriiqtisodiy** usullar bilan daromadlarni qayta taqsimlab o‘zlashtirib olish, ya’ni o‘g‘irlik, bosqinchilik, reket, poraxo‘rlik.
- 3. Ikkilamchi iqtisodiyot** –kishilarga zarar keltirmaydigan, ular uchun naf beradigan, lekin rasman ruxsat etilmagan va davlat ro‘yxatidan o‘tmagan iqtisodiy faoliyat. Ularga yashirin tadbirkorlik, 1-2 va 5-10 kishi band bo‘lgan yashirin kichik korxonalar faoliyati kiradi. Yashirin tadbirkorlik xizmat ko‘rsatish, qurilish, savdo, kiyim-kechak ishlab chiqarishda keng tarqalgan.
- 4. Rasman ruxsat etilgan faoliyat** bilan birga qo‘shimcha ravishda yashirin ishlab chiqarishga qo‘l urish, ochiq ishlaydigan korxonalarda qo‘shimcha ravishda hisobga kirmagan mahsulot chiqarib, uni yashirin sotish.

5. Mansabni suiiste'mol qilish va korrupsiyaga asoslangan iqtisodiy xatti-harakatlar. Bular jumlasiga davlat idoralaridagi poraxo'rlik, yashirin lobbizm, mansabdan foydalanib subsidiyalar olishni kiritish mumkin.

6. Qalbakilashtirilgan iqtisodiy faoliyat –bu iqtisodiyot davlat sektoriga xos bo'lib, davlatni aldashga qaratiladi. Buning eng yaqqol namunasi davlat sektoridagi qo'shib yozishlar, qilinmagan ishlar uchun davlatdan haq olish va shu turdagi ishlardir.

Tadqiqot usullari:

Yashirin iqtisodiyot miqyosi yashirin iqtisodiy aylanma, ya'ni ruxsat etilmagan tovar va xizmatlarni yaratish va ularni sotish hajmi bilan belgilanadi. Aylanma xufiyona bo'lganidan uning aniq hisob-kitobi bo'lmaydi. Buning o'rniga uni taxminan baholash usuli qo'llaniladi. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, o'tgan asr oxirlarida yer yuzidagi yashirin iqtisodiy aylanma 8 trln. dollarga yoki jahon yalpi mahsulotining 27,5% ga teng bo'lgan. Biroq yashirin iqtisodiyot miqyosi turli mamlakatlarda farqlanadi. Yashirin iqtisodiyot eng rivojlangan mamlakatlarga Lotin Amerikasi va Afrika mamlakatlari kiradi. 1999-yil Misr va Nigeriyada yashirin iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotning 70% ga teng bo'ldi. Yashirin iqtisodiyot hisyasi eng kam bo'lgan mamlakat Osiyoda Yaponiya (1–2%), G'arbiy Yevropada Shveysariya hisoblanadi. MDH mamlakatlarida yashirin iqtisodiyotdarajasi o'rtacha. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida, masalan, AQSH va Italiyada yashirin iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi hisyasi tegishlicha 6,4 va 11,4% ni tashkil etdi (1997). 21-asrga kelib iqtisodiyotning globallashuvi oqibatida yashirin iqtisodiyot milliy doiradan chiqib, xalqaro darajaga ko'tarildi. Yashirin iqtisodiyot globallashuvi bu bir mamlakatdagi yashirin iqtisodiyot boshqa mamlakatga ko'chirilishida, nojo'ya biznes ishlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro firmalarning paydo bo'lishida ko'rinadi. Bunga misol qilib xalqaro narkobiznesni, yashirin qurol savdosini, ishchi kuchining yashirin

migratsiyasini uyushtirishni, offshor zonalar orqali g'ayriqonuniy yo'llar bilan topilgan pulni "halolab" olish kabilarni ko'rsatish mumkin.

Maqolaning ilmiy yangiligi

Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga asosan, tashqi iqtisodiy faoliyat - iqtisodiyotning muhim va ajralmas tarmog'i deb xulosa qilishimiz mumkin. Shu bilan birga, keng sohalarni o'zida mujassam etadi. Ushbu tarmoqda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarning legallashtirilishi tadbirkorlar va ishbiarmonlarni o'ziga jalb etadi. Bu orqali TIF sohasidagi munosabatlarga ziyon yetkazilishini inobatga olib, ushbu faoliyatni jinoiy-huquqiy himoya qilish ob'ekti deb qaralishi va muhofaza qilinishi lozim deb hisoblaymiz. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, iqtisodiyotni va TIF sohasini rivojlantirishda yalpi ichki mahsulot tarkibida "yashirin iqtisodiyot"ning ulushini qisqartirish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomalarida 2020 yil va keyingi yillarda iqtisodiyot sohasida amalga oshirish zarur bo'lgan dasturiy va maqsadli vazifalar birinchi ustuvor yo'nalishida to'xtalib "Islahotlarimizga jiddiy to'sqinlik qilayotgan "yashirin iqtisodiyot" ga barham berilmas ekan, sog'lom raqobat ham, qulay investitsiya muhiti ham shakllanmaydi", deb bejiz ta'kidlamaganlar Iqtisodiyotda xufiyona aylanmani yanada qisqartirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20 iyundagi "O'zbekiston Respublikasida «Yashirin iqtisodiyot» ulushini qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 394-sonli Qarori bilan quyidagi ustuvor yo'nalishlarni nazarda tutuvchi "Yashirin iqtisodiyot" ulushini qisqartirish chora-tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi» tasdiqlandi. Xususan: -iqtisodiyotda hufiyona aylanmani qisqartirishga qaratilgan tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish;- iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va markirovkalash;- iqtisodiyotda naqd pulsiz hisob-kitoblar hajmini oshirish; -bank xizmatlarining ommabopligini

oshirish;- “yashirin iqtisodiyot” sub’ektlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish;- tashqi savdoda “yashirin iqtisodiyot” ulushini qisqartirish bo’yicha samarali tizimni joriy etish;- “yashirin iqtisodiyot” ulushini qisqartirish bo’yicha keng targ’ibot-tashviqot ishlarini tashkil qilish. Xitoy jamiyatshunoslik fikrida yuksak yodgorlik hisoblangan –“Yan te lun” (“tuz va temir to’g’risida bahs”) xo’jalik yuritishning norasmiy (kulrang) sektori to’g’risidagi eng qadimgi «stenogramma» (miloddan avvalgi 81 yil) sifatida qabul qilinishi mumkin: tuz va temirga davlat monopoliyasi ushbu noyob mahsulotlarni ommaviy ravishda yashirib ishlab chiqarishga olib keldi. “Qora” yashirin iqtisodiyotga misol qilib papiyslarda yozilgan Qadimgi Misrdagi maqbaralarni talon-taroj qiluvchilar faoliyatini keltirish mumkin.

Natijalar va ularning muhokamasi

O‘zbekistonda yashirin iqtisodiyotning ulushi umumiy iqtisodiyotning 40 foiziga to’g’ri keladi. Bu esa taxminan 32 mlrd AQSH dollariga teng degani. Statistika ma’lumotlariga ko‘ra, Nigeriya, Bangladesh, Misr kabi davlatlarda yashirin iqtisodiyot 30 foizdan 50 foizgacha bo‘lib, aholi va davlatning moliyaviy holatiga yetarlicha zarar keltirmoqda. Bu borada ancha yaxshi ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan Xitoyda yashirin iqtisodiyot ulushi – 14,67 foizga, AQSHda – 8,34 foizga, Angliyada – 11 foizga, Avstraliyada esa 12 foizga teng. Bugungi kunda O‘zbekistonda yashirin iqtisodiyotning yana bir rivojlanib borayotgan tarmog‘i mavjud. Bu ikkilamchi bozor orqali bir yilda oldi-sotdi qilinadigan transport vositalari va ko‘chmas mulklardir. Shuningdek, so‘nggi paytlarda aholining umumiy ovqatlanish shoxobchalariga oqimi keskin ortgan, ammo bu xizmatlar sohasidagi statistik ma’lumotlar va soliq tushumlari o‘shishiga mos holda emasligi ma’lum bo‘lmoqda.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, iqtisodiyotning xavfsizligi nuqtai nazaridan yashirin iqtisodiyotga oid ilmiy va amaliy tadqiqotlarni muntazam olib

borish lozim. Uni rasmiylashtirish borasida ko‘proq ma‘muriy emas, balki shunday iqtisodiy mexanizmlarni ishlab chiqish va joriy qilish lozimki, iqtisodiyotning barcha sub‘ektlari uchun iqtisodiyotning yashirin qismida emas, balki to‘liq rasmiy faoliyat yuritish kattaroq naf keltirsin. Bu masala nafaqat o‘ta murakkab, balki barcha MDH davlatlari uchun o‘ta dolzarb hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Latov Yu.V., Kovalev S.N. Yashirin iqtisodiyot: Universitetlar uchun darslik. / ostida. ed. d.p.s., d.j.s., prof. V.Ya.Kikotya; Iqtisodiyot fanlari doktori, prof. M.Qoziahmedov. -M . "Norma", 2016 yil
2. O‘zbekiston Respublikasi vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20- iyundagi "O‘zbekiston Respublikasida «Yashirin iqtisodiyot» ulushini qisqartirish chora-tadbirlarito‘g‘risidagi394-sonlari Qarori.<https://lex.uz/ru/docs/486413641><https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020420>O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20 iyundagi "O‘zbekiston Respublikasida «Yashirin iqtisodiyot» ulushini qisqartirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi 394-sonli Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/4864136>
3. Mirziyoev Sh.M. “Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik –har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak”. –Toshkent: O‘zbekiston. 2017 y4. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. -Toshkent: “O ‘zbekiston” NMIU, 2017